

**VALORIZAÇÃO DO RESÍDUO SÓLIDO DO CHÁ VERDE (*Camellia sinensis*)
PARA A BIOSÍNTESE DE NANOFERTILIZANTES**

**VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL TÉ VERDE (*Camellia sinensis*)
PARA LA BIOSÍNTESIS DE NANOFERTILIZANTES**

**VALORIZATION OF SOLID WASTE FROM GREEN TEA (*Camellia sinensis*) FOR
THE BIOSYNTHESIS OF NANOFERTILIZERS**

Emmily Nayara¹, Bárbara Santana², Giovanna Vilela³ e Édipo Almeida⁴.

¹Discente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Belo Jardim, Brasil, emmily.nayara@ufrpe.br, nº de ORCID: 0009-0008-8161-5926;

²Discente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Belo Jardim, Brasil, barbara.santananas@ufrpe.br, nº de ORCID: 0009-0000-0713-6881;

³Discente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Belo Jardim, Brasil, giovanna.vilela@ufrpe.br, nº de ORCID: 0009-0008-3155-6550;

⁴Docente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Belo Jardim, Brasil, edipo.almeida@ufrpe.br, nº de ORCID: 0000-0002-9421-9091.

Eixo Temático 12 – Agricultura
Valorização de resíduos: biossólidos e outros.

*Eje Temático 12 – Agricultura
Valorización de residuos: biosólidos y otros.*

*Thematic Axis 12 – Agriculture
Waste recovery: biosolids and others.*

RESUMO

Este estudo teve como objetivo sintetizar nanopartículas de óxido de cobre a partir do resíduo sólido de chá verde (*Camellia sinensis*) e avaliar seus efeitos na germinação e no vigor de sementes de milho (*Zea mays*). As nanopartículas foram obtidas por rota aquosa mediada por extrato vegetal e caracterizadas por difração de raios X, espectroscopia no infravermelho, espalhamento dinâmico de luz e microscopia eletrônica de transmissão. Para aplicação, prepararam-se suspensões de 0, 50, 100 e 150 mg/L e as sementes foram submetidas à embebição; avaliaram-se percentual e velocidade de germinação, comprimento de plântulas e massa seca. Observou-se resposta de dose-efeito, com 100 mg/L apresentando os melhores resultados, enquanto 150 mg/L reduziu todos os indicadores. Os achados evidenciam o potencial da valorização de resíduos via síntese verde como insumo de baixo impacto para a agricultura no contexto do saneamento rural.

Palavras-chave: Síntese verde; Valorização de resíduos; Óxido de cobre; Germinação de sementes; *Zea mays*.

RESÚMEN

El objetivo de este estudio fue sintetizar nanopartículas de óxido de cobre a partir de residuos sólidos de té verde (*Camellia sinensis*) y evaluar sus efectos en la germinación y el vigor de las semillas de maíz (*Zea mays*). Las nanopartículas se obtuvieron por vía acuosa mediada por extracto vegetal y se caracterizaron mediante difracción de rayos X, espectroscopia infrarroja, dispersión dinámica de luz y microscopía electrónica de transmisión. Para su

aplicación, se prepararon suspensiones de 0, 50, 100 y 150 mg/L y se sometieron las semillas a remojo; se evaluaron el porcentaje y la velocidad de germinación, la longitud de las plántulas y la masa seca. Se observó una respuesta dosis-efecto, con 100 mg/L presentando los mejores resultados, mientras que 150 mg/L redujo todos los indicadores. Los hallazgos evidencian el potencial de la valorización de residuos mediante síntesis verde como insumo de bajo impacto para la agricultura en el contexto del saneamiento rural.

Palabras clave: Síntesis verde; Valorización de residuos; Óxido de cobre; Germinación de semillas; *Zea mays*.

ABSTRACT

This study aimed to synthesize copper oxide nanoparticles from green tea (*Camellia sinensis*) solid waste and evaluate their effects on the germination and vigor of corn (*Zea mays*) seeds. The nanoparticles were obtained by an aqueous route mediated by plant extract and characterized by X-ray diffraction, infrared spectroscopy, dynamic light scattering, and transmission electron microscopy. For application, suspensions of 0, 50, 100, and 150 mg/L were prepared, and the seeds were subjected to soaking; germination percentage and speed, seedling length, and dry mass were evaluated. A dose-response was observed, with 100 mg/L showing the best results, while 150 mg/L reduced all indicators. The findings highlight the potential for waste recovery via green synthesis as a low-impact input for agriculture in the context of rural sanitation.

Keywords: Green synthesis; Waste valorization; Copper oxide; Seed germination; *Zea mays*.

INTRODUÇÃO

A valorização de resíduos agroindustriais por rotas de síntese verde tem emergido como estratégia para integrar economia circular e agricultura sustentável, reduzindo passivos e gerando insumos de alto valor agregado (Maqsood et al. 2025). Entre os óxidos metálicos de interesse, as nanopartículas de óxido de cobre (CuO NPs) apresentam propriedades relevantes para sistemas agrícolas, com potencial para promover germinação e crescimento inicial de plântulas quando obtidas por rotas biogênicas mediadas por extratos vegetais, mais seguras do que métodos químicos convencionais (da Silva Almeida et al. 2025).

Neste contexto, o resíduo sólido de chá verde (*Camellia sinensis*) constitui fonte renovável de biomoléculas capazes de atuar como agentes redutores e estabilizantes na biossíntese de nanopartículas de óxido de cobre (CuO NPs), favorecendo controle de tamanho, estabilidade coloidal e desempenho funcional quando comparadas a rotas químicas convencionais. Evidências em trabalhos recentes mostram que extratos vegetais modulam propriedades físico-químicas de CuO NPs e podem impactar respostas fisiológicas iniciais de sementes quando aplicadas em protocolos adequados, o que reforça o potencial agrônomo dessa abordagem (Khan, Piccolella, and Pacifico 2025; da Silva Almeida et al. 2025).

O presente estudo foi realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ), em Belo Jardim, PE, entre abril e agosto de 2025. O objetivo foi sintetizar CuO NPs por via verde a partir do resíduo de chá verde, caracterizar propriedades estruturais e coloidais e avaliar sua aplicação na germinação e no vigor de plântulas de milho (*Zea mays*) como prova de conceito para o uso seguro de nanomateriais derivados de resíduos vegetais em sistemas agrícolas. Ao conectar a valorização de resíduos com ganhos potenciais de desempenho agrônômico inicial, o estudo se alinha ao eixo de Agricultura focado em valorização de resíduos e às diretrizes de sustentabilidade do saneamento rural.

MATERIAIS E MÉTODOS

Matéria-prima

O preparo e armazenamento da matéria-prima seguiu o disposto por Silva Almeida et al. (2025), com poucas modificações. O resíduo sólido de chá verde (*Camellia sinensis*) foi obtido em comércio local de Belo Jardim, PE. O material vegetal foi selecionado, submetido a secagem em estufa de circulação de ar (≤ 50 °C) até massa constante, triturado em moinho de facas (granulometria padronizada) e acondicionado em sacos de polietileno, sendo armazenado sob refrigeração (≈ 4 °C) até o uso.

Síntese verde das nanopartículas de óxido de cobre

As CuO NPs foram obtidas por rota aquosa mediada por extrato in natura de *Camellia sinensis*, adaptada de Almeida et al. (2025). A Figura 1 descreve resumidamente o fluxo experimental desde o preparo do extrato até a aplicação nas sementes. Brevemente, preparou-se o extrato na proporção 1:10 (m/v); em seguida, 40 mL do extrato foram misturados a 2,0 g de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ sob agitação magnética a 80 °C por 2 h. O pH do meio foi monitorado (ambiente ácido, pH ~ 4), sem ajustes. Ao término, a suspensão foi centrifugada (5.000 rpm, 30 min), o sólido recuperado foi lavado com água destilada até remoção de nitratos residuais, filtrado a vácuo, seco (60 °C/24 h) e calcinado (400 °C/2 h). O pó obtido foi desaglomerado, acondicionado em frasco âmbar e armazenado em dessecador até caracterização e uso.

Caracterização das nanopartículas

A difração de raios X foi empregada para identificar a fase/cristalinidade do CuO e estimar o tamanho de cristalito: as medidas foram realizadas em um Rigaku MiniFlex 600, utilizando radiação Cu $K\alpha$ ($\lambda = 1,5418$ Å), com o equipamento operando a 40 kV e 30 mA,

filtro de níquel na ótica secundária e fenda de divergência de 1°; a faixa de 2θ de 20°-80° foi varrida com incrementos de 0,02° por passo, e o tamanho de cristalito foi calculado a partir dos padrões de DRX pela equação de Scherrer conforme descrito por (da Silva Almeida et al. 2025).

A espectroscopia FTIR (Shimadzu IRPrestige-21/8400S) foi utilizada para monitorar grupos funcionais do extrato e das NPs e confirmar a banda Cu–O, evidenciando redução/capping por biomoléculas do chá verde. A caracterização coloidal contemplou a análise de espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) (Microtrac Nano-flex S3000/S3500, Particle Metrix) para o tamanho hidrodinâmico e potencial zeta-ζ (Nano-flex Stabino, Particle Metrix) para a carga superficial/estabilidade eletrostática. Por fim, a Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) (JEOL JEM-1011) foi utilizada para inspecionar morfologia e tamanho por número das partículas, complementando as informações do DLS.

Figura 1. Resumo da metodologia empregada na síntese verde das CuO NPs

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Aplicação das nanopartículas em sementes de milho

As suspensões de CuO NPs foram preparadas nas concentrações de 0 mg·L⁻¹, 50 mg·L⁻¹, 100 mg·L⁻¹ e 150 mg·L⁻¹ e aplicadas por embebição das sementes de milho (*Zea mays*). Para cada concentração foram utilizadas 25 sementes selecionadas aleatoriamente. As sementes previamente desinfetadas foram imersas nas suspensões por período controlado em

ambiente escuro, e distribuídas em papel Germitest umedecido com a respectiva solução de tratamento. Os rolos de papel foram acondicionados em sacos plásticos para evitar perda de umidade e armazenados em câmara de germinação a 25 ± 2 °C, com fotoperíodo de 12 h, durante 10 dias. Ao final do período, foram avaliados o percentual de germinação, o comprimento de radícula e parte aérea e a massa seca das plântulas, conforme descrito por Moraes et al. (2022) e Porto et al. (2021). Os dados foram submetidos a análise estatística com comparação de médias pelo teste de Tukey, adotando nível de significância de $p \leq 0,05$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tamanho, estabilidade, composição e morfologia das CuO NPs

A Figura 2 apresenta os perfis de DLS, potencial zeta, FTIR e DRX das amostras de CuO NPs. Pelo DLS, o tamanho médio obtido de $\sim 54 \pm 5$ nm (Figura 2a) indica alta razão área/volume, o que amplia a disponibilidade de sítios ativos de superfície e a interação com substratos biológicos; ao mesmo tempo, tamanhos nessa faixa podem inibir eventos de agregação caso a repulsão eletrostática seja insuficiente (Silva Almeida et al. 2025).

Consistente com isso, o potencial zeta ≈ -24 mV (Figura 2b) aponta estabilidade coloidal moderada (repulsão razoável, mas abaixo do patamar $|\zeta| \gtrsim 30$ mV associado a alta estabilidade). Os valores de tamanho hidrodinâmico na faixa de dezenas de nanômetros, associados a ζ negativo moderado, são consistentes com rotas verdes em que polifenóis e outros metabólitos atuam como agentes de redução e capping, conferindo repulsão eletrostática e estabilização parcial por barreiras estéricas. Tendências semelhantes foram reportadas em sínteses com extratos vegetais, inclusive nos estudos de Almeida et al. (2025) e Morales-Lozoya et al. (2021), nos quais a composição do extrato modulou tanto o tamanho quanto a estabilidade coloidal de nanometais. Esses resultados sustentam que a matriz do chá verde desempenha papel ativo na nucleação/crescimento das partículas e na sua estabilidade em suspensão.

A partir do ensaio em espectroscopia em FTIR (Figura 2c) observam-se bandas em 3489 cm^{-1} referente ao estiramento O–H de água/biofenóis, típica de extratos e de NPs com alta área superficial, 1712 cm^{-1} do estiramento C=O de carbonilas/ésteres, 1511 cm^{-1} da vibração C=C do anel aromático/amide II de biomoléculas. As bandas de O–H e C=O do extrato, combinadas com a redução de intensidade nas NPs, indicam envolvimento direto de grupos funcionais no capping da superfície, um comportamento relatado em rotas verdes de

que a condição de síntese adotada gera CuO cristalino em nanoescala, adequado às aplicações propostas. O tamanho médio de cristalito estimado pela equação de Scherrer foi de ~ 14 nm, compatível com a nanoescala apontada por DLS, com partículas hidratadas maiores que o cristalito individual.

A Figura 3 (MET) evidencia nanopartículas monodispersas, de morfologia predominantemente esférica, com tamanho médio calculado de ~ 65 nm \pm 5 nm. Observa-se boa uniformidade dimensional, com apenas raras regiões de contato entre partículas, compatível com a estabilidade coloidal inferida pelos demais ensaios.

Figura 3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) das CuO NPs obtidas por síntese verde via uso do extrato aquoso de chá verde em diferentes escalas de tamanho: (a) 50 nm e (b) 100 nm.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Efeito das CuO NPs em sementes de milho

A Figura 4 apresenta os ensaios realizados no tratamento das sementes de milho com as nanopartículas obtidas por síntese verde. A Figura 5 apresenta as sementes dispostas após 6 dias de tratamento com as CuO NPs nas diferentes concentrações estudadas. Na Figura 4a, observa-se aumento expressivo no comprimento das plântulas com 100 mg \cdot L $^{-1}$, ponto ótimo entre os demais ensaios de acordo com a diferença estatística ($p \leq 0,05$): raiz $\approx 16,5$ cm \pm 0,9 cm e parte aérea $\approx 4,5$ cm \pm 0,3 cm, acima do controle ($\approx 6,4$ cm \pm 0,9 cm e 2,1 cm \pm 0,6 cm) e de 50 mg \cdot L $^{-1}$ ($\approx 11,1$ cm \pm 0,9 cm e 3,8 cm \pm 0,8 cm). Em 150 mg \cdot L $^{-1}$ há queda acentuada (raiz $\approx 1,6$ cm \pm 1,0 cm; parte aérea $\approx 0,1$ cm \pm 0,4 cm), evidenciando perda de vigor.

A Figura 4b apresenta o desempenho em massa seca, novamente com pico em 100 mg \cdot L $^{-1}$ (parte aérea $\approx 0,069$ g \pm 0,006 g; raiz $\approx 0,01$ g \pm 0,003 g), superando controle ($\approx 0,048$ g \pm 0,008 g para a parte aérea; 0,013 g \pm 0,005 g para a raiz) e 50 mg \cdot L $^{-1}$ ($\approx 0,061$ g \pm 0,003 g para a parte aérea; 0,018 g \pm 0,004 g para raiz). Em 150 mg \cdot L $^{-1}$, os valores são os

menores (parte aérea em $0,011 \text{ g} \pm 0,005 \text{ g}$; raiz em $0,002 \text{ g} \pm 0,001 \text{ g}$).

Por fim, a Figura 4c mostra que $100 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ atinge 100% de germinação mais rapidamente (curva mais íngreme e platô antecipado), seguido por $50 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$; o controle atinge o platô mais tardiamente e $150 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ é o pior desempenho, com atraso evidente e/ou platô inferior no período de 10 dias.

Figura 4. Aplicação de diferentes concentrações de CuO NPs na avaliação da germinação de sementes de milho: (a) teste do comprimento das sementes, (b) massa seca das sementes e (c) percentual de germinação das sementes. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas para o mesmo ensaio via teste da diferença menos significativa de Tukey ($p \leq 0,05$).

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Em conjunto, os resultados apontam um padrão hormético, onde as concentrações entre $50 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ e $100 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ estimulam germinação e vigor (com $100 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ como condição ótima), enquanto $150 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ compromete todas as métricas. A pior resposta em $150 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ é atribuída à toxicidade nas sementes por excesso de cobre (maior liberação de Cu^{2+} e estresse oxidativo), possivelmente agravada por aglomeração em suspensão (estabilidade moderada, $\zeta \approx -24 \text{ mV}$), resultando em dano de membranas e inibição de processos metabólicos iniciais

da germinação (Mariano-da-Silva et al. 2025).

Figura 5. Disposição das sementes de milho (*Zea mays*) após 6 dias do tratamento com CuO NPs: (a) tratamento com 0 mg/L, (b) tratamento com 50 mg/L, (c) tratamento com 100 mg/L e (d) tratamento com 150 mg/L. Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A rota de síntese verde a partir do resíduo de chá verde mostrou-se eficaz e alinhada à valorização de resíduos, resultando em CuO NPs adequadas à aplicação agrônômica. Nos bioensaios com milho, observou-se resposta hormética, com 100 mg·L⁻¹ promovendo melhor desempenho de germinação e vigor, enquanto 150 mg·L⁻¹ apresentou efeitos deletérios compatíveis com toxicidade por excesso de cobre. Os achados reforçam o potencial da abordagem para o contexto do saneamento rural e indicam a necessidade de estudos subsequentes focados em refinamento de dose, indicadores de estresse oxidativo e avaliação ambiental em condições de solo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Golthi, Venkatesh, Jayarao Kommu, Kiran Kumar Penmethsa, and J. Laxmi Mangamma. 2024. "Green Synthesis of CuO Nanorods Using *Jatropha Podagrica* Leaf Extract for Dye Degradation and Antibacterial Applications." *Nanotechnology for Environmental Engineering* 9 (3): 375–88. doi:10.1007/s41204-024-00372-x.

Kang, Shuhui, Bryan D. Vogt, Wen-li Wu, Vivek M. Prabhu, David L. VanderHart, Ashwin Rao, Eric K. Lin, and Karen Turnquest. 2007. "FTIR Measurements of Compositional

Heterogeneities.” *Advances in Resist Materials and Processing Technology XXIV* 6519 (301): 651916. doi:10.1117/12.712659.

Khan, Humaira, Simona Piccolella, and Severina Pacifico. 2025. “Harnessing Plant Extracts for Green Nanoparticle Synthesis: Toward a Sustainable Future.” *Materials Today Sustainability* 31 (September): 101195. doi:10.1016/j.mtsust.2025.101195.

Maqsood, Sammra, Waseem Khalid, Prashant Kumar, Imed E. Benmebarek, Izza Faiz Ul Rasool, Monica Trif, Andres Moreno, and Tuba Esatbeyoglu. 2025. “Valorization of Plant-Based Agro-Industrial Waste and by-Products for the Production of Polysaccharides: Towards a More Circular Economy.” *Applied Food Research* 5 (1): 100954. doi:10.1016/j.afres.2025.100954.

Mariano-da-Silva, Samuel, Fernanda Macetti Mottin, Rafael Dal Bosco Ducatti, Marco Aurélio Tramontin, Siumar Pedro Tironi, and André Luiz Radünz. 2025. “Effects of Copper Toxicity on Seed Germination and Seedling Growth of Brassica Napus L. Var. Oleífera.” *Revista de Gestão Social e Ambiental* 19 (2): e010913. doi:10.24857/rgsa.v19n2-009.

Moraes, Luiz Fernando de Souza, Everson Reis Carvalho, Juliana Maria Espíndola Lima, Nasma Henriqueta da Sorte Cossa, and Jhonata Cantuária Medeiros. 2022. “Physiological Quality of Corn Seeds Treated with Insecticides and Stored at Different Temperatures.” *Pesquisa Agropecuária Brasileira* 57. doi:10.1590/s1678-3921.pab2022.v57.02665.

Porto, Erly Carlos, Ezequiel Marçal Zanchetti Da Luz, Guilherme De Almeida Garcia Rodrigues, Maiara Iadwizak Ribeiro, Jaqueline Malagutti Corsato, and Andrea Maria Teixeira Fortes. 2021. “Response of the Antioxidant System and Physiology of Seed Germination of Phaseolus Vulgaris L. under the Action of Aqueous Extract of Bauhinia Forficata Link.” *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science* 10 (1): 461–76. doi:10.21664/2238-8869.2021v10i1.p461-476.

Pozzi, Maria, Sarodi Jonak Dutta, Mia Kuntze, Jeannette Bading, Johanna S. Rübült, Cornelius Fabig, Malte Langfeldt, Florian Schulz, Patricia Horcajada, and Wolfgang J. Parak. 2024. “Visualization of the High Surface-to-Volume Ratio of Nanomaterials and Its Consequences.” *Journal of Chemical Education* 101 (8): 3146–55. doi:10.1021/acs.jchemed.4c00089.

Silva Almeida, Édipo da, Juliana De Gregori da Rocha, Débora de Oliveira, and Dachamir Hotza. 2025. “Valorization of Noni-Leaf Tea as a by-Product of Nanofiltration for the Green Synthesis of Copper Oxide Nanoparticles with Improved Antimicrobial Properties.” *Materials Science and Engineering: B* 317 (July): 118172. doi:10.1016/j.mseb.2025.118172.